

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

ЛУНИНА В.Ю.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МЕЛЬНИК Е.А.,
бакалавр
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена анализу тенденций развития электронной коммерции в современном мире. Рассмотрено понятие «электронная коммерция», представлены факторы, влияющие на рост электронной коммерции в мире, определены причины, сдерживающие развитие электронной коммерции в Российской Федерации, проанализировано влияние пандемии Covid-19 на развитие электронной коммерции.

Ключевые слова: электронная коммерция, интернет, рынок электронной коммерции, онлайн бизнес, торговая площадка, пандемия Covid-19.

ANALYSIS OF CURRENT CONDITIONS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC TRADE MARKET

LUNINA V.Yu.,
candidate of economic sciences, associate professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MELNIK E.A.,
student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article is devoted to the analysis of trends in the development of e-commerce in the modern world. The concept of "e-commerce" is considered, the factors influencing the growth of e-commerce in the world are presented, the reasons hindering the development of e-commerce in the Russian Federation are identified, the impact of the Covid-19 pandemic on the development of e-commerce is analyzed.

Keywords: *e-commerce, internet, e-commerce market, online business, marketplace, Covid-19 pandemic.*

Постановка проблемы. Глобальное распространение информационных технологий стало рычагом трансформации экономики и общества. Одна из основных составляющих этого процесса – проникновение сети Интернет во все сферы жизни человека. Электронная коммерция является одним из направлений современной экономики, которое развивается очень быстро. Электронная коммерция воспринимается как прибыльный бизнес, основанный на цифровых технологиях и преимуществах, которые они предоставляют. В стратегическом плане электронную коммерцию можно рассмотреть, как финансовые или коммерческие транзакции, осуществляемые через сети. Но, что наиболее важно, электронная коммерция сегодня интерпретируется как цепочка глобальных бизнес-процессов, которые постоянно совершенствуются и связаны с проведением транзакций в электронной форме. Электронная коммерция является ядром самой быстрорастущей цифровой экономики в мире и результатом взрывных темпов развития телекоммуникаций.

Клиенты, вовлеченные в новую коммерческую среду, открывают определенные возможности и преимущества. Проблемы, с которыми сталкиваются организации, решаются намного быстрее и с наименьшими затратами с использованием потенциала информационных и коммуникационных технологий.

Анализ последних исследований и публикаций. Современные исследования в области электронной коммерции посвящены вопросам ее развития и внедрения практически во все сферы экономики. Так, в трудах О.Ю. Гаврюшина, Г. Головенчик представлен анализ и направления развития международной электронной торговли. Многие зарубежные авторы посвящают свои научные работы изучению трендов в интернет-торговле, как в глобальных масштабах, так и в пределах конкретных стран.

Однако проблема развития электронной коммерции остаётся актуальной по сей день и требует учёта новых, влияющих на неё факторов.

Целью статьи является анализ тенденций развития электронной коммерции в современном мире и выявление факторов, влияющих на рост электронной коммерции в мире, а также причин, сдерживающих развитие электронной коммерции в Российской Федерации.

Изложение основного материала. В последние годы объём электронной коммерции во всем мире неуклонно растёт. В 2020 году на фоне пандемии Covid-19 онлайн-торговля пережила новый этап развития, который в этот период отразился на деятельности предприятий различных секторов экономики. Приток новых клиентов, оптимизация бизнес-процессов в онлайн- и офлайн-магазинах, новые форматы презентации продуктов стали катализатором роста онлайн-бизнеса. Однако этот сегмент ещё не достиг своего пика и постоянно растёт.

Электронная коммерция играет важную роль в современной торговле. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), общий объём электронной торговли в мире достиг более 26,6 трлн долларов в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом его рост составил 4%. Ведущими странами по объёмам рынка электронной коммерции являются США, Япония и Китай [1].

Самый крупный рынок электронной коммерции – рынок США. По данным UNCTAD, в 2020 году общий объём рынка электронной коммерции в этой стране составил более 9,5 трлн долларов США, это почти половина ВВП страны. В США насчитывается около 191 млн онлайн-покупателей, однако большинство малых и средних предприятий не осуществляют торговлю в Интернете. В десятку крупнейших компаний, действующих в сфере электронной коммерции, входят сразу четыре компании, представляющие США: Amazon, eBay, Walmart, Uber. Несомненным лидером среди этих компаний является Amazon. Компания входит в тройку лидеров в мире по обороту товаров в Интернете, более 575 млрд долларов США. Ограничения, вызванные эпидемией Covid-19, позволили компании почти удвоить темпы роста по сравнению с 2020 годом.

В Китае более 600 миллионов пользователей Интернета. Покупки с использованием сети Интернет являются одной из самых

быстрорастущих онлайн активностей в Китае. Около 33% покупок совершается с мобильных устройств, 67% – с компьютеров. Сейчас находятся на самом пике популярности и развития такие китайские компании, как Aliexpress и Taobao. Необходимо отметить, что первое место в рейтинге крупнейших компаний электронной коммерции в сфере B2C по валовой стоимости товара в 2020 г. заняла китайская компания Alibaba, что отражает значительные преимущества Китая в развитии сектора электронной коммерции [1].

В Российской Федерации объем рынка электронной торговли в 2020 году составил 35 млрд. дол. Практически в полтора раза вырос и объем экспорта российских товаров через электронные площадки. Сегодня он оценивается в 1,16 млрд. дол.

По данным российского агентства, специализирующегося на исследованиях и консалтинге в области электронной коммерции и других интернет-рынков DATAinsight влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит не менее 6% в среднем в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн. руб. из 23,3 трлн. руб. общего объема рынка за эти годы [2]. Динамика и прогноз оборота электронной торговли в России приведен на рис. 1.

Рис. 1. Динамика и прогноз оборота электронной торговли в Российской Федерации [2]

Исходя из данного прогноза и учитывая последние тенденции в исследуемой сфере можно выделить наиболее влиятельные факторы на дополнительный рост электронной коммерции с 2020 по 2024 годы.

1. Вынужденная самоизоляция по причине пандемии Covid-19. Потребители, которые вынуждены были сократить свои походы в традиционные магазины, совершали за все это время онлайн покупок намного больше, чем обычно. Отсюда рост покупок в дистанционном формате, связанных с большим количеством заболеваний: лекарств, продуктов питания, медицинских аксессуаров и др. Особое влияние на рост рынка электронной коммерции пандемия оказала в сфере предоставления образовательных, спортивных, консультационных онлайн-услуг.

2. Появление новых онлайн-покупателей. Месяцы карантина привели в онлайн торговлю не менее 10 млн покупателей, большинство из которых продолжит покупать товары в сети интернет. Среди новых покупателей основную долю занимают люди от 18 лет до 45 лет.

3. Переход множества людей на удаленную работу. Это означает их большую вовлеченность в сферу онлайн-торговли и осуществления интернет-платежей.

4. Активное внедрение в повседневную жизнь специальных приложений (супераппов), которые объединяют ряд сервисов, таких, как: мессенджер, доставка еды, заказ транспорта, платежные инструменты, покупка товаров. Среди российских компаний лидерами в данной сфере являются Mail.Ru Group на базе приложения «ВКонтакте», а также банки «Тинькофф» и «Сбербанк» [3].

5. Реализация Национальной стратегии Российской Федерации развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В рамках неё в дальнейшем тенденция автоматизации рутинных процессов с помощью искусственного интеллекта только будет укрепляться [4]. Этот фактор особым образом сказывается на эффективности электронной коммерции в рамках конкретных территорий (городов, регионов).

6. Необходимо отметить важную составляющую электронной коммерции в России – развитие электронных площадок, осуществляющих организацию закупок для коммерческих организаций. Сегодня среди таких площадок можно выделить Систему электронных торгов B2B-Center, ЕТРРФ, Всероссийскую универсальную торговую площадку (Lot-online), ОАО «ЕЭТП» коммерческие закупки, Систему электронных торгов SETonline.ru, Фабрикант. Каждая торговая платформа самостоятельно определяет правила участия в торгах, порядок аккредитации, плату за участие.

Следует отметить, что Российская Федерация не занимает ведущие позиции по объемам рынка электронной коммерции на данный момент. Это связано с рядом причин, которые выступают против развития электронной коммерции в России. К ним можно отнести:

1. Относительно узкий круг пользователей интернета (по сравнению со странами-лидерами в электронной коммерции), многие из них не увлечены покупками через интернет.

2. Низкая безопасность финансовых транзакций и передаваемой информации, которая является конфиденциальной.

3. Существуют проблемы в нормативной и законодательной базе регулирования сферы электронной коммерции, в следствии чего возникает проблема защиты прав интеллектуальной собственности на товар или услугу, которые реализуются в онлайн-пространстве.

4. Неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, низкое качество работы некоторых поставщиков логистических услуг в сочетании с размером территории страны создают трудности для желающих доставлять товары по России. Многие компании и обычные потребители, особенно те, которые работают с Почтой России, часто жалуются на длительные сроки доставки или на потерю (кражу) посылок.

Несмотря на все эти препятствия, рынок электронной коммерции в Российской Федерации в целом сформировался и перешел в стадию стабильного развития. Основные игроки закрепили свои позиции, и конфигурация рынка в ближайшем будущем во многом будет определяться стратегиями их действий. Расширяется бизнес маркетплейсов. Наряду с общеизвестным лидером «Яндекс.Маркет» на рынке запускаются новые игроки, например, Goods и Pandao. Отсюда формируется новая структура электронного рынка и задействуются новые инструменты и технологии.

Вывод. Развитие цифровых технологий в настоящее время оказывает значительное влияние на развитие электронной коммерции во всем мире. Быстрое внедрение результатов научно-технического прогресса привело к изменению жизни и деятельности людей. Для развития предприятий сегодня важно опираться на существующие прогнозы развития как традиционного, так и электронного рынка. Следует отметить всё большее углубление процесса цифровизации во всех сферах жизни человека. Этот процесс необратим. Учитывая это, дальнейшие научные исследования могут быть связаны с изучением

безопасности и совершенствованием нормативной базы по регулированию операций участников рынка электронной коммерции.

Список использованных источников

1. Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unctad.org/>

2. Отчет по интернет-торговле в России 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datainsight.ru/sites/>

3. Пять трендов цифровой экономики России в 2020 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rb.ru/opinion/ekonomika-rossii/>

4. Лунина В.Ю. Мировые тенденции цифровизации в повышении качества управления развитием территории / Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Донецк, 3-4 июня 2021 г., Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Секция 2: Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона. – Донецк, 2021. – С. 108-110.

УДК 330.111

DOI

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР**

ГРЕЧИНА И.В.,

д-р экон. наук, доцент

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ТХОР Е.С.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,**

г. Луганск, Луганская Народная Республика